

IJTIMOYIY-GUMANITAR FANLARDA ICHKI IMKONIYATLAR ASOSIDA
ATAMA VA SO‘Z YARATISH TAJRIBASI

Kuchkarov Iskandarbek Alisher o‘g‘li

ADPI tayanch doktoranti

Email:ula20061985@gmail.com. 998934261881

Annotatsiya: Kurrai zaminimizda barcha sohalar kabi filologiya yo‘nalishi jadallik bilan rivojlanib bormoqda va boshqa ko‘plab sohalarning rivoji, moddiy texnik bazasi kengaygan sari uni atama nomlari so‘z boyligiga to‘xtovsiz qo‘shilib kelmoqda. Bu jarayonda so‘zlar hech qanday o‘zgarishsiz o‘zlashish bilan bir qatorda ichki imkoniyat asosida ham yaratilish kelinmoqda.

Kalit so‘zlar: ijtimoiy-gumanitar fanlar, ichki imkoniyatlar, terminlar

Kirish. Ijtimoiy-gumanitar fanlar leksik tizimi asosan madaniy-tarixiy qatlam va mavjud til boyluklarini faollashtirishga tayangan holda rivojlanadi. Tarixiy jarayon davomida bu sohadagi ko‘plab ilmiy atamalar lotin, yunon hamda rus tilidan o‘zbek tiliga kirib kelgan va asta-sekin leksik tarkibning ajralmas qismiga aylangan. Mustaqillik yillarida esa til siyosatida milliylik g‘oyasi yetakchi tamoyil sifatida qaror topdi. Natijada, o‘zbek tilining ichki morfologik imkoniyatlaridan keng foydalanish, mavjud so‘zlarga yangi ma‘no yuklash va milliy terminologiyani shakllantirish jarayoni jadallashdi. [1].

Tadqiqotning maqsadi. Mazkur tadqiqotning bosh maqsadi ijtimoiy-gumanitar fanlar doirasida yangi atama va so‘zlarni yaratishda tilning ichki imkoniyatlarini chuqur ochib berishdan iboratdir. Bu jarayonning tarixiy shakllanishi, rivojlanish bosqichlari hamda hozirgi zamonaviy ko‘rinishlari ilmiy tahlil asosida yoritiladi. Shu orqali milliy ilmiy terminologiyani mustahkamlash va uni rivojlantirishga xizmat qiluvchi samarali strategiyalarni shakllantirish ko‘zda tutiladi.

Tadqiqot vazifalari. Tadqiqotning asosiy vazifalari qatoriga, avvalo, ijtimoiy-gumanitar fanlarda qo‘llanilayotgan mavjud leksik qatlamni hamda ularning tarixiy kelib chiqish manbalarini o‘rganish kiradi. Shuningdek, yangi ilmiy terminlarni shakllantirishda qo‘llanilayotgan morfologik modellarning imkoniyatlarini, yasovchi qo‘shimchalar va boshqa lingvistik vositalarning o‘rnini tahlil qilish ham muhim ahamiyat kasb etadi. Mustaqillik yillarida milliy lashtirish siyosati natijasida shakllangan atamalar, xususan, sotsiologiya va psixologiya kabi yo‘nalishlarda paydo bo‘lgan muqobil variantlar o‘rtasida qiyosiy tahlil olib borish ham tadqiqotning muhim vazifalaridan biridir. [2].

Geografik toponimlar va davlat-huquq sohasidagi terminlarning yangilanish jarayonini o‘rganish [3].

Atama yaratish jarayonining ilmiy yangiligi va amaliy ahamiyatini aniqlash.

Tadqiqot metodologiyasi. Tadqiqot jarayonida asosiy uslubiy yondashuv sifatida taqqoslash va tavsiflash metodlaridan foydalanildi. Tarixiy-lisoniy tahlil yordamida atamalarning kelib chiqish manbalari hamda ularning ma‘no jihatidan bosqichma-bosqich rivojlanish jarayoni o‘rganildi. Morfologik tahlil orqali esa yangi terminlarni yaratishda qo‘llanilgan yasovchi qo‘shimchalar, so‘z yasash modellari va u bilan bog‘liq semantik o‘zgarishlar chuqur tahlil qilindi. Shuningdek, normativ-huquqiy hujjatlar hamda mavjud ilmiy adabiyotlar ko‘rib chiqilib, ularning asosiy xulosalari umumlantirildi.

Ilmiy yangilik. Tadqiqot natijalari ijtimoiy-gumanitar fanlarda terminologik milliylashtirish jarayonining asosiy yo'nalishlari va samarali modellari tizimli tarzda yoritib berildi. Xususan, "ijtimoiyot", "jamiyatshunoslik", "ruhshunoslik" va "davlatshunoslik" kabi milliy atamalarning shakllanish mexanizmlari, ularning fonetik moslashuvi va semantik kengayish jarayoni ilk bor kompleks tahlil qilindi. Shuningdek, geografik toponimlarni milliylashtirish tajribasi davlat til siyosatining strategik yo'nalishlaridan biri sifatida baholandi hamda tilning milliy konseptual tizimini shakllantirishdagi o'rni aniq ko'rsatildi.

Natijalar. Tadqiqot natijasida: - O'zbek tilining ichki leksik zaxirasiga tayanib yaratilgan atamalar (masalan, "ijtimoiyot", "jamiyatshunoslik", "ruhshunoslik") tilimizda ildiz otgani va ilmiy iste'molda o'z o'rnini topgani aniqlandi [2]. - "-shunoslik", "-chi", "-kor", "-lik", "-iy" kabi qo'shimchalar orqali termin yaratishning samarali modeli tasdiqlandi. - Arabcha-forscha asosdagi qadimgi terminlarning (mantiq, nafsiyat, tarix, huquq, iqtisod) ma'no hamda shakl jihatdan to'liq o'zlashgani, ularning semantik revitalizatsiyasi yangicha ilmiy mazmun yaratishga asos bo'layotgani ko'rsatildi [1]. - Mustaqillik yillarida davlat boshqaruvi va huquqshunoslik terminlari milliylashgani, "fuqarolik", "qonunchilik", "ijtimoiy", "davlatshunoslik" kabi atamalar ilmiy muomalaga kirganligi qayd etildi. - Sobiq sovet toponimlarining milliy nomlar bilan almashtirilishi (Leninsk → Qoraqum, Oktabrsk → Bahoriston, Sovet → Mustaqillik) til siyosatining muvaffaqiyatli namunasi sifatida tahlil etildi [3].

Xulosalar. Umuman olganda, ijtimoiy-gumanitar fanlarda atamalarni milliylashtirish jarayoni, bir tomondan, tilning ichki morfologik imkoniyatlaridan samarali foydalanish, ikkinchi tomondan esa madaniy-tarixiy qatlamni qayta faollashtirish orqali amalga oshmoqda. Yangi terminlarni shakllantirishda yasovchi qo'shimchalarning keng qo'llanishi, mavjud leksik birliklarga yangi semantik yuk berish esa o'zbek ilmiy tilining boyishiga va mustaqil konseptual tafakkurning shakllanishiga bevosita xizmat qilmoqda. Tadqiqotdan olingan natijalar milliy terminologiya siyosatini yanada takomillashtirish, yangi ilmiy yo'nalishlar uchun mos o'zbekcha atamalar yaratish va ularni yagona me'yorlar asosida qo'llash zarurligini tasdiqlaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Karimova R. *O'zbek terminologiyasining rivojlanishi: Tarix va istiqbol.* – Toshkent: Fan, 2019.
2. Yusufbekov Z. *Ijtimoiy-gumanitar fanlarda atama yaratish tajribasi.* – Toshkent, 2021.
3. O'zbekiston geografik obyektlarga nom berish to'g'risidagi nizom. – Toshkent, 2015.